

**Ruhr-Universität Bochum
Fakultät für Sozialwissenschaft**

**Arbeitnehmerrechte und Gewerkschaften in der
kolumbianischen Bananenindustrie**

Inwieweit werden die ILO-Kernarbeitsnormen implementiert?

M.A.-Arbeit

vorgelegt von: Elias Fabien Korte / 108016231370

betreut durch
Erstgutachter: Prof. Dr. Manfred Wannöfel
Zweitgutachter: Prof. Dr. Oscar Calderón Morillón
Bochum, 02. Oktober 2023

Abstract (Deutsch)

Die Masterarbeit untersucht die Umsetzung der Kernarbeitsnormen der International Labour Organization (ILO) in der kolumbianischen Bananenindustrie. Im Fokus stehen insbesondere die Rechte auf Vereinigungsfreiheit, Kollektivverhandlungen, Schutz vor Zwangs- und Kinderarbeit, Diskriminierungsfreiheit sowie Arbeitsschutz. Theoretisch basiert die Arbeit auf dem soziologischen Neo-Institutionalismus, der die Wirkung internationaler Normen auf organisationale Anpassungsprozesse analysiert. Empirisch stützt sich die Arbeit auf sieben leitfadengestützte Interviews mit Gewerkschaftsvertreter:innen und Beschäftigten aus zwei zentralen Anbauregionen Kolumbiens (Urabá und Ciénaga). Die qualitative Inhaltsanalyse zeigt: Obwohl Zertifizierungen wie Rainforest Alliance oder Fairtrade formale Fortschritte im Bereich Sozialstandards suggerieren, bestehen weiterhin erhebliche Defizite bei gewerkschaftlicher Freiheit, bei Arbeitsschutz und -sicherheit sowie im Umgang mit Diskriminierung und Repression. Die Arbeit leistet einen Beitrag zur Forschung über menschenwürdige Arbeit im Globalen Süden sowie zur Debatte um globale Lieferkettenverantwortung und die Rolle freiwilliger Nachhaltigkeitssiegel.

Abstract (English)

This Master's thesis examines the implementation of the International Labour Organization's (ILO) core labour standards in Colombia's banana industry. It focuses on key labour rights, including freedom of association, collective bargaining, protection from forced and child labour, non-discrimination, and occupational health and safety. The study is theoretically grounded in sociological neo-institutionalism, which analyzes how international norms influence organizational adaptation. Empirically, the research draws on seven semi-structured interviews with union representatives and workers in Colombia's two main banana-growing regions (Urabá and Ciénaga). A qualitative content analysis reveals that certifications such as Rainforest Alliance and Fairtrade often suggest compliance with social standards, yet significant shortcomings remain in practice, particularly regarding union liberty, workplace health and safety, discrimination, and informal repression. The study contributes to scholarship on decent work in the Global South, global supply chain accountability, and the role of voluntary sustainability certification schemes.

A. Inhaltsverzeichnis	
B. Abkürzungsverzeichnis	3
C. Abbildungsverzeichnis	3
1. Einleitung	4
2. Die kolumbianische Bananenindustrie: Geschichte, ökonomische Daten und Akteure	6
2.1 Einführung in die Konflikt-Geschichte der kolumbianischen Bananenindustrie und ihrer Gewerkschaftsbewegung	6
2.2 Die kolumbianische Bananenindustrie in Zahlen	10
2.3 Beschäftigte und Interessenvertretung in der Bananenindustrie	12
3. Soziologischer Neo-Institutionalismus	13
3.1 Institution und Institutionalismus	13
3.2 Der neo-institutionalistische Ansatz	14
3.3 Entwicklung neo-institutionalistischer Forschung	16
3.4 Neo-institutionalistische Theorieentwicklung	16
4. Die Kernarbeitsnormen der International Labour Organization (ILO)	18
4.1 Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlungen	19
4.2 Zwangsarbeit	20
4.3 Kinderarbeit	21
4.4 Diskriminierung	21
4.5 Arbeitsschutz	22
5. Datenerhebung in Kolumbien	22
5.1 Methodisches Vorgehen	23
5.1.1 Leitfadengestützte Interviews	23
5.1.2 Transkription	24
5.1.3 Qualitative Inhaltsanalyse	24
5.2 Produktion der Daten	25
5.2.1 Zugang zu den Befragten	25
5.2.2 Vorstellung der Interviewpartner	26
5.2.3 Erhebung und Aufbereitung der Daten	28
6. Darstellung und Interpretation der Forschungsergebnisse	29
6.1 Kodierungskategorien	30
6.1.1 Informationen zum Interviewpartner	30
6.1.2 Allgemeines zu den Arbeitsbedingungen	30
6.1.3 Vereinigungsfreiheit und Recht auf Kollektivverhandlungen	37
6.1.4 Zwangsarbeit	44
6.1.5 Kinderarbeit	47
6.1.6 Diskriminierung am Arbeitsplatz	49
6.1.7 Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	53
6.1.8 Zertifikate und Normenkontrolle	61
6.1.9 Gefahren als Gewerkschafter	64
6.1.10 Ausblick	66
6.2 Zusammenfassung und Reflektion der Ergebnisse	68
7. Fazit	73

8. Literaturverzeichnis	77
9. Eigenständigkeitserklärung	81
10. Anhang	82
10.1 Interviewleitfaden.....	82
10.2 Codesystem.....	91
10.3 Transkripte.....	93
10.3.1 Transkript IP1	93
10.3.2 Transkript IP2	112
10.3.3 Transkript IP3	132
10.3.4 Transkript IP4	155
10.3.5 Transkript IP5	178
10.3.6 Transkript IP6	194
10.3.7 Transkript IP7	215

B. Abkürzungsverzeichnis

AUGURA *Asociación de Bananeros de Colombia*

ILO *International Labour Organization*

Sintrainagro *Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria*

UFC *United Fruit Company*

UP *Unión Patriótica*

C. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Gewalttaten gegen Gewerkschafter in Kolumbien, Seite 8

Abbildung 2: Führende Exportländer von Bananen, Seite 10

Abbildung 3: Importländer kolumbianischer Bananen, Seite 11

Abbildung 4: Hauptkategorie 2 mit Sub- und Subsubkategorien (Eigene Darstellung), Seite 30

Abbildung 5.: Hauptkategorie 3 mit Subkategorien (Eigene Darstellung), Seite 37

Abbildung 6.: Hauptkategorie 4 mit Subkategorien (Eigene Darstellung), Seite 44

Abbildung 7: Hauptkategorie 5 mit Subkategorien (Eigene Darstellung), Seite 47

Abbildung 8: Hauptkategorie 6 mit Subkategorien (Eigene Darstellung), Seite 48

Abbildung 9: Hauptkategorie 7 mit Sub- und Subsubkategorien (Eigene Darstellung), Seite 53

Abbildung 10: Hauptkategorie 8 mit Subkategorien (Eigene Darstellung), Seite 60

1. Einleitung

Es sind vor allem zwei historische Ereignisse in der langen Geschichte der Bananenproduktion in Kolumbien, die diesen Wirtschaftszweig international in die Schlagzeilen brachten. In beiden Fällen spielen transnationale Unternehmen und lokale Gewerkschaften eine wichtige Rolle und beide Male gab es hunderte Tote. Zum einen ist das Massaker 1928 gemeint. Damals wurde eine hohe Zahl streikender Arbeiter der Bananenplantagen der United Fruit Company aus den USA in Ciénaga bei Santa Marta erschossen. Zum anderen ist die Rede von der Ermordung hunderter Gewerkschafter von Bananen-Fincas während der 1990er und frühen 2000er Jahre in der Urabá-Region im Nordwesten Kolumbiens an der Grenze zu Panama. Die Geschichte der Bananenproduktion in Kolumbien ist auch eine Geschichte der Verletzung von Arbeitnehmerrechten.

In beiden genannten Regionen werden noch heute in großem Umfang Bananen für den Export angebaut. Kolumbien ist einer der führenden Bananenproduzenten weltweit und ein Großteil der Ware wird nach Europa exportiert. Die vorhandene wissenschaftliche Literatur konzentriert sich sehr stark auf die Gewalt gegen Gewerkschafter im Bananensektor. Über die Arbeitsbedingungen auf den kolumbianischen Bananenplantagen im umfassenderen Sinne und in der Gegenwart lasen sich insbesondere auf Deutsch kaum wissenschaftliche Veröffentlichungen finden.

In Zeiten globaler Lieferketten interessieren sich auch Endverbraucher in den importierenden Ländern zunehmend für die Bedingungen, unter denen ihre Produkte in anderen Teilen der Welt produziert wurden. Siegel wie von Fairtrade oder der Rainforest Alliance auf Bananen können als ein Ausdruck von Anpassung der Vermarkter an die Erwartungshaltung der Konsumenten verstanden werden. Solche Label, Lieferkettengesetze und die öffentliche Aushandlung unter anderem von Arbeits- und Sozialstandards über Ländergrenzen hinweg, spielen eine immer wichtigere Rolle bei der Regulierung von Arbeit im globalen Maßstab. Schon vor der Verbreitung von Fairtrade und Co., bemühten sich die in der ILO zusammengeschlossenen Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gewerkschaften darum, international gültige Mindeststandards für die Arbeitsbedingungen zu definieren. Auf Basis der ILO-Grundprinzipien wurden Kernarbeitsnormen definiert. Die Grundprinzipien der ILO lauten: Vereinigungsfreiheit und Recht auf

Kollektivverhandlungen, Abschaffung der Kinderarbeit und Zwangsarbeit, Nicht-Diskriminierung am Arbeitsplatz und Arbeitsschutz.

Im Rahmen dieser empirischen Masterarbeit soll folgende Forschungsfrage beantwortet werden: Inwieweit werden die ILO-Kernarbeitsnormen in der kolumbianischen Bananenindustrie implementiert?

Für jedes einzelne der fünf Hauptprinzipien der ILO, das jeweils von zwei Kernarbeitsnormen repräsentiert wird, soll schlussendlich eine Einschätzung zum Grad seiner Einhaltung auf den Bananenplantagen stehen. Darüber hinaus sollen Handlungsbedarfe beziehungsweise Verbesserungspotenziale identifiziert werden. Damit wird zugleich ein Beitrag zur Schließung der erwähnten Forschungslücke geleistet.

Zur Beantwortung der Forschungsfrage wird zunächst der theoretische Bezugsrahmen der Arbeit dargestellt. Dies ist der soziologische Neo-Institutionalismus mit seinem Grundgedanken der Anpassung von Organisationen an ihr organisationales Feld zu ihrer eigenen Legitimierung. Fraglich ist im Zusammenhang dieser Arbeit, welchen Effekt der normative Druck der ILO-Arbeitsstandards auf die Arbeitsbedingungen in der kolumbianischen Bananenproduktion hat. Hierfür kann der soziologische Neo-Institutionalismus einen Beitrag zum Verständnis leisten. Daraufhin folgen Einführungen in die ILO-Kernarbeitsnormen sowie ihre für diese Arbeit relevanten Inhalte und in die kolumbianische Bananenindustrie, einschließlich ihrer Geschichte und ihrer Akteure.

Nach einer Erläuterung der durchgeführten Datenerhebung in den beiden relevanten Bananenbau-Regionen Kolumbiens folgt dann der Hauptteil dieser Arbeit mit der Darstellung und Interpretation der Forschungsergebnisse.

Abschließend wird ein Fazit gezogen, das die wichtigsten Befunde dieser Arbeit zusammenfasst und aus dem eine Einschätzung zum Maß der Einhaltung oder Nicht-Einhaltung der verschiedenen Kernarbeitsnormen in der kolumbianischen Bananenindustrie auf Grundlage der Forschungsergebnisse hervorgeht. Außerdem werden die aus dieser Arbeit hervorgehenden dringendsten Handlungsbedarfe formuliert.

2. Die kolumbianische Bananenindustrie: Geschichte, ökonomische Daten und Akteure

In diesem Kapitel wird in den kolumbianischen Bananensektor eingeführt. Zunächst wird der historische Hintergrund der Herausbildung der kolumbianischen Export-Bananenwirtschaft und ihre konfliktreiche Geschichte erläutert. Anschließend werden zentrale ökonomische Eckdaten der kolumbianischen Bananenindustrie dargestellt. Außerdem werden die wichtigsten Interessenverbände der kolumbianischen Bananenindustrie vorgestellt.

2.1 Einführung in die Konflikt-Geschichte der kolumbianischen Bananenindustrie und ihrer Gewerkschaftsbewegung

Kolumbien hat eine lange Geschichte als Produktions- und Exportland von Bananen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts befand sich die kolumbianische Agrar-Exportwirtschaft in einer Krise, die eine Umorientierung erforderlich machte. Durch neue Konkurrenten auf dem internationalen Markt war der auf dem Weltmarkt zu erzielende Preis für Kaffee gesunken (de la Cruz Vergara, 2014, S. 401). Dies zog auch für andere Agrarsektoren gravierende Konsequenzen nach sich, weil die Inlandsnachfrage durch die geringere Kaufkraft gesunken war. Schnell geriet die Bananenproduktion als Ausweg in den Fokus, war sie doch kostengünstig und das Produkt wurde verstärkt im Ausland nachgefragt. Deshalb entwickelte der damalige kolumbianische Präsident Rafael Reyes die Idee zur Entwicklung eines großen Anbaugebiets für Bananen (de la Cruz Vergara, 2014, S. 402). Dies öffnete die Tür für die United Fruit Company, die bereits in fast allen Ländern der Karibik Plantagen hatte und in Kolumbien zusätzlich auf eine bereits existierende Eisenbahnlinie bei Santa Marta und einen großen Hafen zurückgreifen konnte (de la Cruz Vergara, 2014, S. 404ff). Kein anderes Privatunternehmen hat in den ersten beiden Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts derart viel Einfluss auf die Regierungen der Karibik-Anrainer wie die UFC, weshalb sich der despektierliche Beiname *Bananenrepublik* für diese Länder durchsetzte (Fonnegra, 1986, S. 22). Zeitgleich entstanden Anfang der 1920er Jahre die ersten Arbeiterorganisationen in Kolumbien (Fonnegra, 1986, S. 62). Nach Landazábal Reyes sei die kolumbianische Arbeiterbewegung weniger aus Gründen der Verteidigung der Interessen der Arbeiter als aus ideologischen Konflikten heraus entstanden

(Landazábal Reyes, 1987, S. 95). Die Arbeitsgesetze wurden auf den Plantagen der UFC nicht eingehalten und die soziale Lage der Arbeiter war prekär. Deshalb regte sich zunehmender Unmut unter den Arbeitern und im November 1928 entlud sich dieser und 30.000 Arbeiter traten in den Generalstreik in der Bananenzone (Fonnegra, 1986, S. 77ff). Versuche, den Generalstreik niederzuschlagen, misslangen dem staatlichen Militär und der UFC, die mit vereinten Kräften agierten. Schließlich eröffnete das Militär in den frühen Morgenstunden am 06. Dezember 1928 das Feuer gegen Streikende, die die Bahnstation in Ciénaga besetzt hielten (Fonnegra, 1986, S. 127ff). Über 1000 Streikende kamen ums Leben (Fonnegra, 1986, S. 184). Infolge des Massakers bekam die Arbeiterbewegung in Kolumbien auftrieb und es gründete sich die *Partido Comunista Colombiano* (Fonnegra, 1986, S. 186). Jorge Eliecer Gaitan, ein junger, liberaler Anwalt, kritisierte die politischen Eliten öffentlich für das Bananenmassaker und wurde zu einem „Hoffnungsträger der armen Bevölkerungsmehrheit“ (Zelik / Azzelini, 1999, S. 53). Er steigt im Jahr 1948 zum Präsidentschaftskandidaten auf und wird, als sein Wahlsieg wahrscheinlich erscheint, erschossen. Kolumbien verfällt in einen Bürgerkrieg zwischen Liberalen und Konservativen und es bilden sich in Reaktion auf „das staatlich gedeckte Morden“ (Zelik / Azellini, 1999, S. 53) die ersten Guerillas. Mitte des 20. Jahrhunderts entsteht am Golf von Urabá aufgrund der günstigen klimatischen Bedingungen und der fruchtbaren Böden eine weitere Bananenzone. Treibende Kraft dahinter war die UFC mit ihren Tochterunternehmen Frutera de Sevilla und Chiquita Brands (Archila Neira et. al, 2012, S. 152). Unter den Beschäftigten der Bananenplantagen im Urabá entstanden Sympathien für die maoistische Guerilla EPL und ihre Vorfeldorganisation. Die politische Linke in Kolumbien befand sich allgemein im Aufwind (Zelik / Azellini, 1999, S. 66). Daraufhin begannen in den 1980er Jahren gezielte Morde durch Todesschwadronen in den Zentren der Gewerkschaftsbewegung wie dem Urabá, aber auch in Armenvierteln (Zelik / Azellini, 1999, S. 68). Das Phänomen des Paramilitarismus begann sich auszubreiten und erreicht Ende der 1980er Jahre die Urabá-Region. Selektive Morde gegen Bauern und Gewerkschafter begannen zu einem verbreiteten Phänomen zu werden (Zelik / Azellini, 1999, S. 82). Gewerkschafter gerieten in den Fokus der Paramilitärs und wurden von diesen pauschal in die Nähe der Guerilla gerückt, was aus ihrem gemeinsamen antagonistischen Verhältnis zu den Unternehmen abgeleitet wurde, aber nicht in der Pauschalität zutrif (Archila

Neira et al., 2012, S. 98). Zwischen 1984 und 2010 wurden laut Archila Neira 816 Gewerkschafter aus dem Bananensektor ermordet und dutzende weitere wurden gefoltert, verletzt oder bedroht. (Archila Neira et al., 2012, S. 151).

Gewalttaten gegen Gewerkschafter in Kolumbien

Abbildung 1: Gewalttaten gegen Gewerkschafter in Kolumbien (Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, 2022, S. 9)

Im Rahmen des Friedensabkommens von 2016 zwischen der bewaffneten Aufstandsbewegung FARC-EP und dem kolumbianischen Staat wurde die Einsetzung einer Wahrheitskommission vereinbart, die den Aufarbeitungsprozess des Konfliktes leiten sollte. In ihrem Abschlussbericht schreibt die Wahrheitskommission, dass die paramilitärischen Aktivitäten in der Bananenregion in den 1990er Jahren angestiegen seien und sich eine zunehmend enge Verbindung zwischen Bananenunternehmern und Paramilitärs entwickelt habe. Der Bericht zitiert den ehemaligen Paramilitär Hébert Veloza, demnach die Paramilitärs von Finca zu Finca gegangen sein sollen und mit Messer in der Hand unter

Todesdrohungen den Arbeitern befohlen haben sollen, nicht zu streiken (Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, 2022, S. 165). Der Auftrag der paramilitärischen Gruppen sei nicht nur der Kampf gegen die Guerilla gewesen, sondern durch die Ermordung von Gewerkschaftsführern, um Arbeitskämpfe zu verhindern. So sollten die Gewinne der Bananenproduzenten gesteigert werden, nachdem es zuvor große Ausfälle durch lang andauernde Streiks gegeben hatte, so Veloza weiter (Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, 2022, S. 165). Dem ehemaligen Paramilitär und Geschäftsmann in der Bananenindustrie, Ramón Emilio Hasbún, zufolge, sollen 270 Finca-Besitzer freiwillig paramilitärische Gruppen finanziert haben und schwere Menschenrechtsverletzungen gegen Gewerkschafter und vermeintliche Kollaborateure der Guerilla begangen haben. Im Abschlussbericht der Wahrheitskommission heißt es:

Die Bananenunternehmen waren ein wesentlicher Akteur in den Beziehungen zu den paramilitärischen Gruppen, von denen sie profitierten. In freigegebenen Dokumenten des Nationalen Sicherheitsarchivs (NSA), die sich auf die Zahlungsbelege und Buchhaltungsunterlagen des Unternehmens an die verschiedenen bewaffneten Gruppen beziehen und der Kommission übergeben wurden, werden die Zahlungen von Chiquita Brands an paramilitärische Gruppen deutlich. Zwischen 1997 und 2004 finanzierte der Bananenkonzern 100 Zahlungen in Höhe von mehr als 1,7 Millionen Dollar an die Blöcke Nord, Elmer Cárdenas und Bananero der AUC, um im Gegenzug "private Sicherheitsdienste" zu erhalten. (Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, 2022, S. 166 – Übersetzung d. Verf.)

Im Jahr 2007 räumte Chiquita Brands International vor dem Gericht von Columbia in den Vereinigten Staaten von Amerika seine Transaktionen an Terrororganisationen ein und wurde zu einer Strafe in Höhe von 25 Millionen US-Dollar verurteilt. Das Gericht stellte fest, „dass die Zahlungen von Chiquita an paramilitärische Organisationen [...] von leitenden Angestellten des Unternehmens, darunter Vorstandsmitglieder, Direktoren und hochrangige Mitarbeiter, geprüft und genehmigt“ (Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, 2022, S. 167f) wurden. Die Wahrheitskommission hält fest:

Die Bananenunternehmer, insbesondere Chiquita Brands, waren ein wesentlicher Akteur in dem bewaffneten Konflikt. "Der Paramilitarismus verteidigte den Status quo der traditionellen wirtschaftlichen und politischen Machteliten, war aber auch mit dem Aufkommen mafiöser Eliten verbunden. Ihre Aktionen gingen über die Strategie der Aufstandsbekämpfung hinaus und verfolgten eindeutige Interessen zugunsten wirtschaftlicher Makroprojekte, die von diesen Sektoren durchgeführt wurden, und selbst ihre Anführer, insbesondere die Castaños, waren ihre wirtschaftlichen

Partner", ebenso wie der agroindustrielle Sektor (Palmen und Bananen). (Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, 2022, S. 168 – Übersetzung d. Verf.)

2.2 Die kolumbianische Bananenindustrie in Zahlen

Kolumbien gehört zu den führenden Bananen-Exportländern weltweit. Im Jahr 2020 lag der kolumbianische Bananenexport mit etwas über zwei Millionen Tonnen weltweit an vierter Stelle hinter Ecuador, Costa Rica und Guatemala (Statista, 2023, S. 41). Neben Kaffee und Blumen sind Bananen die wichtigsten Exportgüter aus der Agrarproduktion des Landes.

Führende Exportländer von Bananen weltweit nach Ausfuhrvolumen in den Jahren 2018 bis 2020 (in 1.000 Tonnen)

Führende Exportländer von Bananen weltweit bis 2020

Beschreibung: Bananen gehören auch hierzulande zu den beliebtesten Obstsorten. Herkunft hat die Südfrucht jedoch größtenteils in Südamerika, Asien und Afrika. Demnach sind die Ecuador, Costa Rica und Guatemala weltweit die führenden Exporteure von Bananen. Im Jahr 2020 gingen rund sieben Millionen Tonnen Bananen des südamerikanischen Landes Ecuador in den Export. [Mehr](#)

Hinweis: Weltweit, frisch oder getrocknet.

Quelle: FAO

statista

Abbildung 2: Führende Exportländer von Bananen (Statista, 2023, S. 41)

Der Bananenexport brachte den Exportfirmen 2021 898 Millionen US-Dollar ein (Augura, o.J., S. 32), was einem Anteil von 0,28 Prozent des kolumbianischen Bruttoinlandsproduktes entspricht (eigene Berechnung auf Basis von Statista, 2023, S.19).

Nach Angaben von Augura, dem Unternehmerverband der kolumbianischen Bananenindustrie, wuchs die Anbaufläche für Bananen in Kolumbien im Zeitraum von 2019 bis 2021 an. Im Jahr 2019 betrug die Anbaufläche demnach 51.227 Hektar, 2021 waren es schließlich 52.270 Hektar. Zwei Drittel dieser Fläche entfallen auf die Region am Golf von Urabá im Nordwesten unweit der Grenzregion zu Panama, das andere Drittel auf die Provinzen Magdalena und Guajira im

Nordosten des Landes an der Karibik (Augura, o.J., S. 33). Die Pro-Hektar-Produktion in Bananenkartons ist in der Region Magdalena / Süd-Guajira etwas höher als in der Region um den Urabá-Golf (Augura, o.J., S. 34).

Der kolumbianische Bananenexportsektor wird von wenigen großen Exportfirmen dominiert. Von den 111 Millionen im Jahr 2021 exportierten Bananenkartons à 20 Kilogramm entfielen 85 Millionen Kartons, also über dreiviertel der Gesamtmenge, allein auf die vier größten Exportfirmen. Das sind an erster Stelle der unangefochtene Marktführer Uniban mit fast 40 Millionen Kartons, gefolgt von Tecbaco, Banacol und Banasan deutlich im zweistelligen Millionenbereich (Augura, o.J., S. 36).

Importländer kolumbianischer Bananen 2021 in 20kg-Kartons

EXPORTACIONES DE BANANO PRINCIPALES PAISES CAJAS 20KG

Fuente: Comercializadoras-DIAN

Abbildung 3: Importländer kolumbianischer Bananen (Augura, o.J., S. 37)

Der Großteil der kolumbianischen Exportbananen, 62 Prozent, wird in Länder der Europäischen Union importiert. 16% werden auf dem Markt der Vereinigten Staaten abgesetzt und 13% werden vom Vereinten Königreich importiert (Augura, o.J., S. 37).

Hinweis:

Dies ist ein Auszug aus meiner Masterarbeit zum Thema Arbeitnehmerrechte in der kolumbianischen Bananenindustrie. Der vollständige Text ist auf Anfrage erhältlich. Bitte kontaktieren Sie mich bei Interesse, für wissenschaftlichen Austausch oder Kooperationswünsche.

Kontakt: elias.korte@rub.de

Note:

This is an excerpt from my Master's thesis on labour rights in Colombia's banana sector. The full text is available upon request. Please feel free to contact me for further information, academic exchange, or collaboration inquiries.

Contact: elias.korte@rub.de